

Aplikasi Perbandingan Prediksi Harga Saham Dengan Algoritma Backpropagation Dan Metode Penghalusan Eksponensial Holt Berbasis Web

¹Muhammad, ²Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti

¹ Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, ² Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

1611500107@student.budiluhur.ac.id

Abstract — Invest in stocks have risks that are loss, that's why, to minimize risk needed using algorithm backpropagation and method exponential smoothing holt in predicting tomorrow's stock prices then compare the result of accuracy level between method and algoritme used. Based the result of research, the best result of stock price prediction with algorithm backpropagation in the amount of 8179.1581042702 with percentage error in the amount of 2.859% while the best result of stock price prediction with exponential smoothing holt in the amount of 8028.5335 with percentage error in the amount of 1.4609%

Keyword — Backpropagation, Exponential Smoothing Holt, MAPE, Prediction, Stock

Abstrak — Berinvestasi pada saham memiliki suatu risiko yaitu kerugian, maka dari itu, untuk meminimalkan risiko diperlukan algoritme backpropagation dan metode penghalusan eksponensial holt untuk prediksi harga saham besok, kemudian membandingkan metode dan algoritma yang digunakan berdasarkan tingkat akurasi yang dihasilkan. hasil penelitian, hasil prediksi saham terbaik dengan menggunakan backpropagation sebesar 8179.1581042702 dengan persentase kesalahan sebesar 2.859% sedangkan hasil prediksi terbaik dengan penghalusan eksponensial sebesar 8028.5335 dengan persentase kesalahan sebesar 1.4609%

Kata kunci — Backpropagation, MAPE, Penghalusan eksponensial holt, Prediksi, Saham

I. PENDAHULUAN

Minatnya masyarakat atau calon investor dalam menanam modal pada instrumen pasar modal salah satunya saham secara signifikan mengalami suatu peningkatan. Menurut Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi Berdasarkan SID(*Single Investor Identification*) jumlah investor saham mengalami peningkatan 4,82% menjadi 1.160.542 SID pada akhir Maret 2020. Jumlah tersebut yaitu 4,82% atau 55.932 mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal tahun 2020[1]. Peningkatan tersebut dikarenakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BEI(Bursa Efek Indonesia), anggota bursa dan manajer investasi melalui saluran komunikasi yang digunakan dari media massa hingga media sosial[1]. Berinvestasi pada saham mampu memberikan manfaat bagi pemegangnya, manfaat yang diperoleh bagi pemegangnya diantaranya berupa dividen, keuntungan modal dan manfaat non-finansial[2]. Namun berinvestasi pada

saham memiliki risiko tertentu berupa kerugian. Risiko dalam berinvestasi saham seperti pemegang saham tidak mendapatkan dividen diakibatkan kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, *capital loss* dan terjadinya likuidasi pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut[3], maka dari itu sebelum investor melakukan transaksi jual beli saham pada perusahaan tersebut, investor harus melakukan prediksi harga saham terlebih dahulu agar dapat meminimalkan suatu risiko dalam berinvestasi saham dan meningkatkan peluang keuntungan. Dalam prediksi harga saham dibutuhkan pendekatan metode atau pendekatan tertentu yang sudah teruji tingkat akurasi[4], oleh karena itu peneliti menggunakan algoritme *backpropagation* dan metode penghalusan eksponensial holt. Pada penelitian ini diperlukan membandingkan metode dan algoritme yang digunakan dalam penelitian untuk mengamati metode atau pendekatan mana yang memiliki suatu hasil prediksi yang baik berdasarkan tingkat akurasi. Penilaian suatu tingkat akurasi hasil prediksi dapat dilakukan dengan melihat perbedaan selisih antara nilai aktual dengan nilai perkiraan dari hasil prediksi[5]. Semakin tinggi akurasi dari suatu hasil prediksi yang dihasilkan dengan suatu metode atau pendekatan tertentu, semakin besar juga kemungkinan bahwa hasil prediksi tersebut mendekati dengan hasil yang sesungguhnya

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan melakukan penelitian adalah tidak hanya mengimplementasikan aplikasi berbasis *website* yang memanfaatkan data historis saham harian untuk memprediksi harga saham besok dengan menggunakan algoritma *backpropagation* dan metode penghalusan eksponensial holt, tetapi mampu membandingkan tingkat akurasi hasil prediksi antara metode penghalusan eksponensial holt dengan algoritma *backpropagation*, sehingga hasil perbandingan tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengetahui metode atau pendekatan mana yang terbaik antara algoritma *backpropagation* dan metode penghalusan eksponensial holt yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat akurasi. Hasil prediksi yang dihasilkan oleh algoritma dan metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil

keputusan jual atau beli dalam melakukan transaksi saham. Saham yang akan dipantau pergerakan harganya yaitu PT Unilever Tbk yang merupakan perusahaan barang konsumsi terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan perusahaan yang multinasional yang berpusat di London dan Belanda.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap. Berikut ini adalah tahap-tahap penelitian yang digunakan yang diantaranya adalah:

Gambar 1. Kerangka Metodologi Penelitian

Studi Literatur

Pada tahap ini mengumpulkan dan mempelajari studi literatur dari berbagai sumber seperti internet, jurnal atau buku yang relevan terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Studi Pustaka yang dikumpulkan tersebut juga digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data historis harian saham UNVR periode 5 Mei 2015 hingga 4 Mei 2020. Data tersebut diperoleh dan diunduh dari *Yahoo Finance*. Total data yang sudah dikumpulkan tersebut sekitar 1265 data. Data terdiri dari 6 atribut yaitu *date*, *open*, *high*, *low*, *close* dan *volume*.

Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem

Pada tahap ini mendefinisikan kebutuhan sistem aplikasi apa saja yang dibutuhkan secara fungsional seperti sistem

mampu memprediksi harga saham dengan menggunakan metode penghalusan eksponensial holt dan algoritme *backpropagation*.

M. Implementasi

Mengimplementasikan rancangan aplikasi prediksi harga saham dengan algoritme *backpropagation* dan metode penghalusan holt ke dalam bentuk kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

N. Pengujian

Pada tahap ini melakukan pelatihan data dengan memasukan parameter neuron tersembunyi, *learning rate*, momentum toleransi *error*, *epoch* yang sudah ditentukan untuk uji coba algoritma *backpropagation* kemudian melakukan prediksi harga saham dengan menggunakan nilai bobot terbaik yang diperoleh dari hasil pelatihan data tersebut sementara itu uji coba prediksi harga saham dengan metode penghalusan eksponensial holt memasukan parameter konstanta α dan β . Menentukan parameter tersebut dilakukan dengan *trial and error* atau coba-coba untuk mencari nilai yang terbaik berdasarkan persentase ukuran kesalahan.

O. Perbandingan Hasil

Hasil prediksi yang sudah didapatkan melalui perhitungan algoritme *backpropagation* dan metode penghalusan eksponensial holt, dibandingkan berdasarkan tingkat akurasi.

P. Kesimpulan

Pada tahap ini menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan setelah melakukan tahap pengujian dan perbandingan hasil antara algoritme *backpropagation* dengan metode penghalusan eksponensial holt.

III. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

A. Impelemtasi

Berikut ini adalah hasil implementasi aplikasi prediksi harga saham dengan menggunakan Bahasa pemograman PHP dengan *framework Codeigniter* dan *Bootstrap*.

Pada gambar 2 merupakan halaman data historis saham untuk menampilkan data historis harian saham UNVR dan menambah data historis harian saham UNVR ke basis data:

Gambar 2. Tampilan Halaman Data Historis Saham

Pada gambar 3 merupakan halaman menampilkan data *testing* dan data *training* yang akan digunakan untuk pengujian:

Gambar 3. Tampilan Halaman Data *Testing* dan Data *Training*

Pada gambar 4 merupakan halaman yang menampilkan hasil normalisasi data *testing* dan

data *training*:

Gambar 4. Tampilan halaman hasil normalisasi data *testing* dan data *training*:

Pada gambar 5 merupakan tampilan halaman untuk pelatihan data dengan algoritme *backpropagation*:

Gambar 5. Tampilan halaman pelatihan data

Pada gambar 6 merupakan halaman prediksi harga saham. Prediksi dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil nilai bobot terbaik melalui proses pelatihan sebelumnya

Gambar 6. Tampilan Halaman Prediksi

Pada gambar 7 merupakan halaman perbandingan data. Pada halaman ini tidak hanya dapat melakukan prediksi dengan metode penghalusan eksponensial holt tetapi juga dapat membandingkan hasil prediksi dengan metode tersebut dengan data aktual dalam bentuk grafik.

Gambar 7. Tampilan Halaman Perbandingan Data

B. Pengolahan Data

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa data yang digunakan adalah data historis harian saham UNVR periode tanggal 5 Mei 2015 hingga 4 Mei 2020 yang diperoleh dari *Yahoo Finance*. Data yang sudah dikumpulkan tersebut dibedakan

menjadi 2 data secara otomatis oleh aplikasi yang sudah diimplementasikan yaitu data latih yang menggunakan data periode 5 Mei 2015 hingga 3 Mei 2019 serta data uji yang menggunakan data periode 6 Mei 2019 hingga 4 Mei 2020. Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *open*, *high*, *low* dan *close* sebagai nilai masukan serta target sebagai nilai hasil keluaran yang diharapkan .

TABEL I CONTOH DATA LATIH

Open	High	Low	Close	Target
8620	8860	8620	8835	8610
8660	9200	8660	9035	8620
9035	9100	8680	8680	8660
8900	8960	8800	8800	9035
8820	8890	8715	8730	8900

TABEL II CONTOH DATA UJI

Open	High	Low	Close	Target
8860	9100	8780	9065	8850
9070	9105	8900	8900	8860
8840	8960	8785	8960	9070
8825	8880	8600	8610	8840
8620	8900	8620	8840	8825

Data yang sudah dibedakan menjadi data latih dan uji perlu dinormalisasi. Normalisasi suatu data perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan jarak fungsi aktivasi yang akan digunakan dalam jaringan saraf tiruan[6]. Fungsi aktivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sigmoid biner yang memiliki jarak nilai keluaran antara 0 dan 1.

TABEL III CONTOH HASIL NORMALISASI DATA LATIH

Open	High	Low	Close	Target
0.421912	0.460159	0.421912	0.456175	0.420319
0.428287	0.514343	0.428287	0.488048	0.421912
0.488048	0.498406	0.431474	0.431474	0.428287
0.466534	0.476096	0.450598	0.450598	0.488048
0.453785	0.46494	0.437052	0.439442	0.466534

TABEL IV CONTOH HASIL NORMALISASI DATA UJI

Open	High	Low	Close	Target
0.734513	0.776991	0.720354	0.770796	0.732743
0.771681	0.777876	0.741593	0.741593	0.734513
0.730973	0.752212	0.721239	0.752212	0.771681
0.728319	0.738053	0.688496	0.690265	0.730973
0.692035	0.741593	0.692035	0.730973	0.728319

C. Pengujian Algoritma Backpropagation

Pada penelitian ini. data yang digunakan untuk pelatihan data dengan algoritma *backpropagation* adalah data latih yang sudah dinormalisasi. Pelatihan data membutuhkan arsitektur jaringan dan masukan parameter learning rate, momentum, toleransi error dan max epoch. Arsitektur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 4 neuron pada lapisan masukan, 3, 4, 6 neuron pada lapisan tersembunyi serta 1 neuron pada lapisan keluaran. Neuron pada lapisan masukan ditetapkan berjumlah 4 karena disesuaikan dengan variabel data masukan yang digunakan dalam proses pelatihan data dengan algoritma *backpropagation*

yaitu *open*, *high*, *low* dan *close*. Nilai parameter ditentukan dengan menggunakan metode trial and error(coba-coba) agar mendapatkan suatu hasil yang terbaik[7]. Nilai parameter yang digunakan dalam penelitian ini antara lain learning rate menggunakan nilai 0.2, 0.5 dan 0.8, momentum menggunakan nilai 0.2 dan 0.9, epoch menggunakan nilai 30000 kemudian toleransi menggunakan nilai 0.0005 dan 0.0001.

Pada tabel V merupakan pola yang akan digunakan dalam pelatihan data. Setiap pola tersebut akan diuji untuk mencari pola mana yang memberikan hasil prediksi yang baik berdasarkan tingkat akurasi atau persentase ukuran kesalahan

TABEL V. POLA PELATIHAN

Pola	Arsitektur JST	Epoch	Learning Rate	Momentum	Toleransi Error
1	4-3-1	30000	0.8	0.9	0.0005
2	4-3-1	30000	0.8	0.2	0.0001
3	4-3-1	30000	0.5	0.9	0.0001
4	4-3-1	30000	0.2	0.9	0.0001
5	4-4-1	30000	0.8	0.9	0.0005
6	4-4-1	30000	0.8	0.2	0.0001
7	4-4-1	30000	0.5	0.9	0.0001
8	4-4-1	30000	0.2	0.9	0.0001
9	4-5-1	30000	0.8	0.9	0.0005
10	4-5-1	30000	0.8	0.2	0.0001
11	4-5-1	30000	0.5	0.9	0.0001
12	4-5-1	30000	0.2	0.9	0.0001

Setelah melakukan pelatihan data, selanjutnya melakukan pengujian prediksi harga saham tanggal 5 Mei 2020 dengan menggunakan data uji yang sudah dinormalisasi dan data masukan baru. Data masukan yang digunakan dalam pengujian antara lain 8175 untuk harga pembuka(*open*), 8250 untuk harga tertinggi(*high*), 8050 untuk harga terendah(*low*), 8250 untuk harga penutup(*close*) dan 8200 untuk target prediksi. Data masukan baru seperti *open*, *high*, *low* dan *close* diperoleh dari pergerakan harga saham saat jam kerja bursa pada tanggal 4 Mei 2020.

Berdasarkan hasil prediksi yang terdapat pada tabel VI, bahwa masukan nilai parameter yang digunakan memengaruhi tingkat akurasi yang dihasilkan tetapi semakin banyaknya neuron pada lapisan tersembunyi belum tentu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik. Nilai masukan parameter toleransi error dan epoch yang digunakan juga memengaruhi lama atau tidaknya proses pelatihan.

Pada pengujian ini, hasil prediksi harga saham UNVR terbaik yaitu 8179.1581042702 pada pola ke 8, hal ini dikarenakan bahwa ukuran persentase kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dan memiliki tingkat akurasi tinggi dibandingkan menggunakan pola lainnya.

TABEL VI HASIL PREDIKSI DENGAN BACKPROPAGATION

Pola	Hasil Prediksi	MAPE	Tingkat Akurasi
1	7252.9519429561	11.7977%	88.2023%
2	7751.1085834444	5.8465%	94.1535%
3	7659.983238397	6.4598%	93.5402%

4	8176.1193951751	2.9546%	97.0454%
5	8000.091145988	3.4845%	96.5155%
6	7734.4798195046	5.8725%	94.1275%
7	7944.3039222277	5.2776%	94.7224%
8	8179.1581042702	2.859%	97.141%
9	8057.4444024459	3.0753%	96.9247%
10	7689.422241392	6.4182%	93.5818%
11	7882.4520907218	3.1688%	96.8312%
12	8114.0841980321	3.1009%	96.8991%

D. Pengujian Metode Penghalusan Eksponensial Holt

Pada penelitian ini, pengujian juga dilakukan dengan menggunakan metode penghalusan eksponensial holt untuk memprediksi harga saham pada tanggal 5 Mei 2020. Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah data harga penutup saham atau close pada periode 6 Mei 2019 hingga 4 Mei 2020. Metode penghalusan eksponensial holt ini membutuhkan dua parameter yaitu nilai konstanta penghalusan(α) dan nilai konstanta(β)[8]. Mendapatkan suatu nilai (α) dan nilai konstanta(β) dilakukan dengan metode coba-coba (*trial and error*) sehingga mendapatkan hasil prediksi yang terbaik berdasarkan persentase kesalahan terkecil. Nilai konstanta penghalusan (α) dan nilai konstanta tren(β) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 0.1 hingga 0.9.

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode penghalusan eksponensial holt pada tabel VII, bahwa nilai konstanta(α) terbaik 0.9 dan nilai konstanta(β) terbaik 0.1, sehingga hasil prediksi saham pada tanggal 5 Mei 2020 yang terbaik adalah sebesar 8028.5335 dengan persentase ukuran kesalahan 1.4609% dan memiliki tingkat akurasi 98.5391%. Nilai konstanta α dan β yang digunakan sangat memengaruhi hasil persentase ukuran kesalahan dan tingkat akurasi. Semakin besar nilai α dan semakin kecil nilai β yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat akurasi yang dihasilkan

TABEL VII HASIL PPREDIKSI DENGAN METODE PENGHALUSAN EKSPONENSIAL HOLT

α	β	Hasil Prediksi	MAPE	Tingkat Akurasi
0.1	0.9	8064.3053	3.1895%	96.8105%
0.2	0.8	8638.8181	2.4402%	97.5598%
0.3	0.7	8414.3747	1.9684%	98.0316%
0.4	0.6	8325.6254	1.7688%	98.2312%
0.5	0.5	8263.6756	1.656%	98.344%
0.6	0.4	8210.284	1.5662%	98.4338%

0.7	0.3	8156.5779	1.5096%	98.4904%
0.8	0.2	8098.1106	1.4826%	98.5174%
0.9	0.1	8028.5335	1.4609%	98.5391%

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian prediksi harga saham dengan algoritma backpropagation dan metode *exponential smoothing holt*, bahwa dapat disimpulkan hasil prediksi saham terbaik sebesar 8179.1581042702 dengan MAPE 2.859% dan tingkat akurasinya sebesar 97.141% sedangkan hasil prediksi terbaik dengan metode penghalusan eksponensial holt sebesar 8028.5335 dengan MAPE 1.4609% dan tingkat akurasi sebesar 98.5391%. Hasil tersebut membuktikan bahwa metode penghalusan eksponensial smoothing merupakan suatu metode terbaik untuk memprediksi harga saham. Tingkat akurasi yang dihasilkan antara algoritma *backpropagation* dan metode penghalusan eksponensial holt juga dipengaruhi nilai parameter yang digunakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] market.bisnis.com. *Mantap! Jumlah Investor Saham Bertambah 55.932 saat Pasar Bergejolak*. Available: <https://market.bisnis.com/read/20200409/7/1225001/mantap-jumlah-investor-saham-bertambah-55.932-saat-pasar-bergejolak>
- [2] P. Anoraga, dan P. Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT RINEKA CITRA, 2006.
- [3] S. Widodoarjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan bagi Pemula*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- [4] Sismi, dan M. Y. Darsyah, "Perbandingan prediksi harga saham pt. bri, Tbk dengan metode arima dan metode moving average. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimu.*, vol. 1, pp. 352-360, 2018.
- [5] M. Firdaus, *Ekonometrika untuk Data Panel dan Time Series*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.
- [6] Julpan, E. B. Nababan dan M. Zarlis, "Analisis fungsi aktivasi sigmoid biner dan sigmoid bipolar dalam algoritma backpropagation pada prediksi kemampuan siswa.", *Jurnal Teknovasi*, vol. 2, no. 1, pp. 103-116, 2015.
- [7] A. Trimulya, Syaifurrahman, dan F. A. Setyaningsih, "Implementasi jaringan syaraf tiruan metode backpropagation untuk memprediksi harga saham", *Jurnal Coding, Sistem Komputer Untan.*, vol.3, no.2, pp.66-75, 2015.
- [8] W. Anggraeni, "Perbandingan metode fuzzy time series hsu dan double exponential smoothing pada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, vol.1, no.2, pp.153-162, Oktober 2016.